

Данные об авторе**Русина Юлия Александровна,**

доцент кафедри фінансов и інвестицій, Київський національний університет технологій и дизайну, к.э.н., доцент, г. Киев, Украина
e-mail: rusinaulia80@gmail.com

Data about the author**Yuliia Rusina,**

Associate Professor of the Department of Finance and Investment, Kyiv National University of Technologies and Design, Ph.D. in Economics, Associate Professor, Kyiv, Ukraine
e-mail: rusinaulia80@gmail.com

УДК 330.342

ПОПРОЗМАН О.І.
ХАРЧУК Т.В.
КУРГУЗЕНКОВА Л.А.

Формування основних компонентів сталого розвитку економічної системи

Предметом дослідження є теоретичні та методологічні основи діалектики суперечностей розвитку економічної системи та класифікація економічних систем у динаміці їх розвитку.

Метою дослідження є кількісні та якісні зміни у процесі формування основних компонентів розвитку економічної системи під впливом зовнішніх чинників.

Методи дослідження. У статті використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження економічних процесів, аналіз економічних систем та синтез процесів спрямованих на формування компонентів розвитку економічної системи.

Результати роботи. У результаті написання статті було встановлено, що кількісні зміни у економічній системі – це збільшення або зменшення компонентів або зменшення їх числових значень, які на певних етапах розвитку призводять до якісного стрибка. Структурні зміни у економічній системі – це зміни пропорцій компонентів, які не обов'язково повинні супроводжуватись збільшенням чи зменшенням їх кількості. Навпаки, кількість компонентів може залишитися незмінною, але структурні зміни можуть призвести до якісного стрибка. Таким чином, висновок про те, що як кількісні, так і структурні зміни відіграють причинну роль у якісному відношенні до економічних систем, можна сформулювати як загрозу безпеці їх розвитку. Адже згідно з діалектикою рушійних сил будь-якої системи існують суперечності, а зміни не можуть бути лише там, де суперечностей немає, можна сказати, що зовнішні та внутрішні суперечності є невід'ємною частиною економічних систем та загрозою для їхньої безпеки.

Галузь застосування результатів. Економіка та управління національним господарством на макроекономічному та мікроекономічному рівнях, керівництво підприємствами, менеджмент, стратегічне управління.

Висновки. У результаті проведеного дослідження, приймаючи до уваги множини додаткових чинників та особливості формування основних компонентів сталого розвитку економічної системи, можна зробити висновок, що основу економічної системи складає виробнича підсистема, представлена, передусім, галузями матеріального та нематеріального виробництва. Ядром виробничої підсистеми є галузі спеціалізації, що визначають економічну структуру, зовнішні та внутрішні зв'язки економічної системи, основний чинник при цьому – кваліфікація працівників, продукція яких призначена до вивозу до інших регіонів та держав (державне замовлення). Рівень безпеки цієї підсистеми економіки значно вищий, адже продукція та послуги цих підприємств завжди користуються стабільним попитом на ринку. Однак глибокі диспропорції на рівні розвитку галузей та підприємств різних форм власності виступають серйозним гальмом у формуванні прогресивних ринкових структур та виступають причиною банкрутства багатьох підприємств. Соціальна підсистема та духовна сфера виконують найважливішу економічну та соціальну функцію – розширене відтворення населення. Зокрема, до задач соціальної підсистеми належать: забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення; виховання і навчання підростаючого покоління; профілактика та охорона здоров'я населення; соціальний захист населення.

Ключові слова: економічна система, діалектика суперечностей, кількісні зміни, концепція, моделювання розвитку, чинник, структура, механізми управління, об'єкт управління, соціальна інфраструктура.

ПОПРОЗМАН А.І.
ХАРЧУК Т.В.
КУРГУЗЕНКОВА Л.А.

Формирование основных компонентов устойчивого развития экономической системы

Предметом исследования есть теоретические и методологические основы диалектики противоречий развития экономической системы и классификация экономических систем в динамике их развития.

Целью исследования являются количественные и качественные изменения в процессе формирования основных компонентов развития экономической системы под влиянием внешних факторов.

Методы исследования. В статье использованы общенаучные и специальные методы исследования экономических процессов, анализ экономических систем и синтез процессов, направленных на формирование компонентов развития экономической системы.

Результаты работы. В результате написания статьи было определено, что количественные изменения в экономической системе – это увеличение или уменьшение компонентов, или уменьшение их числовых значений, которые на определенных этапах развития приводят к качественному скачку. Структурные изменения в экономической системе – это изменения пропорций компонентов, которые не обязательно сопровождаются увеличением или уменьшением их количества. Напротив, количество компонентов может остаться неизменным, но структурные изменения могут привести к качественному скачку. Таким образом, вывод о том, что как количественные, так и структурные изменения играют причинную роль в качественном отношении к экономическим системам, можно сформулировать как угрозу безопасности их развития. Ведь согласно диалектике движущих сил любой системы, существуют противоречия, а изменения не могут быть только там, где нет противоречий, можно сказать, что внешние и внутренние противоречия являются неотъемлемой частью экономических систем и угрозой для их безопасности.

Область применения результатов. Экономика и управление национальным хозяйством на макроэкономическом и микроэкономическом уровнях, управление предприятиями, менеджмент, стратегическое управление.

Выводы. В результате проведенного исследования, принимая во внимание множество дополнительных факторов и особенности формирования основных компонентов устойчивого развития экономической системы, можно заключить, что основу экономической системы составляет производственная подсистема, представленная, прежде всего, отраслями материального и нематериального производства. Ядром производственной подсистемы являются отрасли специализации, определяющие экономическую структуру, внешние и внутренние связи экономической системы, основной фактор при этом – квалификация работников, продукция которых предназначена для вывоза в другие регионы и государства (государственный заказ). Уровень безопасности этой подсистемы экономики значительно выше, ведь продукция и услуги этих предприятий всегда пользуются стабильным спросом на рынке. Однако глубокие диспропорции на уровне развития отраслей и предприятий разных форм собственности выступают серьезным тормозом в формировании прогрессивных рыночных структур и являются причиной банкротства многих предприятий. Социальная подсистема и духовная сфера выполняют важнейшую экономическую и социальную функцию – расширенное воспроизводство населения. В частности, к задачам социальной подсистемы входят: обеспечение нормальных условий жизнедеятельности населения; воспитание и обучение подрастающему поколению; профилактика и здравоохранение населения; социальная защита населения.

Ключевые слова: экономическая система, диалектика противоречий, количественные изменения, концепция, моделирование развития, фактор, структура, механизмы управления, объект управления, социальная инфраструктура.

Formation of the main components of sustainable development of the economic system

The subject of research is the theoretical and methodological foundations of the dialectic of contradictions in the development of the economic system and the classification of economic systems in the dynamics of their development.

The aim of the study is quantitative and qualitative changes in the process of forming the main components of economic system development under the influence of external factors.

Research methods. The article uses general and special methods of research of economic processes, analysis of economic systems and synthesis of processes aimed at forming components of economic system development.

Results of work. As a result of writing the article, it was found that quantitative changes in the economic system are an increase or decrease in components or a decrease in their numerical values, which at certain stages of development lead to a qualitative leap. Structural changes in the economic system are changes in the proportions of components, which do not necessarily have to be accompanied by an increase or decrease in their number. On the contrary, the number of components may remain the same, but structural changes may lead to a qualitative leap. Thus, the conclusion that both quantitative and structural changes play a causal role in the qualitative relation to economic systems can be formulated as a threat to the security of their development. After all, according to the dialectic of the driving forces of any system, there are contradictions, and change cannot be only where there are no contradictions, we can say that external and internal contradictions are an integral part of economic systems and a threat to their security.

Field of application of results. Economics and management of the national economy at the macroeconomic and microeconomic levels, enterprise management, management, strategic management.

Conclusions. As a result of the study, taking into account many additional factors and features of the main components of sustainable development of the economic system, we can conclude that the basis of the economic system is the production subsystem, represented primarily by tangible and intangible industries. The core of the production subsystem are areas of specialization that determine the economic structure, external and internal relations of the economic system, the main factor – the qualifications of workers whose products are intended for export to other regions and countries (government order). The level of security of this subsystem of the economy is much higher, because the products and services of these enterprises are always in stable demand in the market. However, deep disparities in the level of development of industries and enterprises of various forms of ownership are a serious obstacle to the formation of progressive market structures and are the cause of bankruptcy of many enterprises. The social subsystem and the spiritual sphere perform the most important economic and social function – the expanded reproduction of the population. In particular, the tasks of the social subsystem include: ensuring normal living conditions of the population; education and training of the younger generation; prevention and protection of public health; social protection of the population.

Keywords: economic system, dialectic of contradictions, quantitative changes, concept, modeling of development, factor, structure, management mechanisms, object of management, social infrastructure.

Постановка проблеми. Встановлення закономірностей розвитку економічних систем з метою подальшого моделювання процесів їх трансформації, які не призвели б до погіршення добробуту та прибутковості інших економічних агентів протягом тривалого часу, залишається предметом досліджень багатьох вчених. У зв'язку з цим слід

вказати важливість узагальнення основних етапів розвитку економічних концепцій із проблем закономірностей формування основних компонентів сталого розвитку економічної системи.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. У концепції «розширеного економічного порядку» Ф. А. фон Хайека головна роль у визначен-

ні специфіки економічних процесів та управлінні ними відводиться наявності та детальності інформації про особливості економічної системи. Концепція «полярної теорії економічного зростання», сформульована Ф. Перро, характеризує економічний розвиток як нерівномірний у часі та просторі процес, що зумовлено насамперед характером та просторовими особливостями конкретних економічних умов. Більш детально основні положення цієї теорії будуть розглянуті під час аналізу чинників та загроз інвестиційної безпеки. Крім того, слід зазначити, що теорію конкурентних переваг М. Портера також можна вважати обґрунтованою концепцією економічного розвитку, оскільки конкурентні переваги притаманні не лише конкретній державі, а й окремим її регіонам: трудовим та природним ресурсам, умовам.

Метою статті є дослідження процесів формування економічної системи та методології системних механізмів управління структурними елементами економічної системи.

Виклад основного матеріалу. Нагромадження капіталу, стан розвитку транспортної інфраструктури та комунікаційних мереж з історичних, природних, ментально-технічних та інших особливостей значно різняться у межах кожної народногосподарської системи. Вплив цих чинників визначає спеціалізацію виробництва, кооперацію суміжних галузей, а також внутрішньо – та міжрегіональну конкуренцію, які не лише створюють ендогенні загрози стабільності ієрархічної системи, а й є драйверами економічного розвитку. Розвиток розцінюється, як кумулятивна зміна співвідношення кількісних, якісних та структурних категорій у економічній системі.

Кількісні зміни насамперед обумовлені характером протиріч між існуючою системою та зовнішнім середовищем, структурні – це результат внутрішніх протиріч. Необхідно відзначити пріоритетність ролі внутрішніх протиріч як чинник розвитку економічної системи [2, 3]. Таким чином, необхідно акцентувати увагу на особливій ролі категорій стійкості, рівноваги та процесів розвитку для підтримки та подолання загроз безпеці економічних систем. Поняття про «рівновагу (динамічну)» та «рівновагу економічної системи» досить чітко окреслюють особливості економічної системи. Рівноваги це певний стан стійкості під дією рівних протидіючих сил, стан економіки, при якому встановлені кількісні пропорції забезпечують

гармонійне поєднання товарних та грошових потоків, стабільність цін та задовільне функціонування господарського апарату. Рівновагу можна розглядати як гармонію у відносинах між економічними одиницями та силами або як відсутність диспропорцій між ними. Вона може існувати тією мірою, якою соціально-економічна спільність забезпечує прийнятний рівень задоволення інтересів і здатна протистояти кризам. Такий стан економічної системи, коли ніхто з її численних учасників не зацікавлений у зміні цього стану, бо нічого не може виграти, а може програти.

Рівновага економічної системи – стан економічної системи, що характеризується рівністю попиту та пропозиції всіх ресурсів. Перетворення внутрішньої структури будь-якої системи, зокрема й економічної, відбувається з допомогою звичайної, а особливої, надзвичайної рухливості елементів, багато в чому обумовленої зміною умов економічної системи. Системи, що розвиваються, характеризуються, з одного боку, стійкістю структури, з іншого – втратою стійкості, руйнуванням однієї структури та створенням іншої стійкої структури: розвиток складних систем є прояв закону переходу від кількісного до якісного. Тривалість перебування різних еволюціонуючих систем у стійкому стані (відповідному стійкій структурі) може різнитися, тому процес розвитку є послідовністю циклів еволюційних змін у середині циклу з стрибком від кінця циклу до нового якісного рівня, початок нового циклу [1, 4].

Діалектика суперечностей у розвитку економічних систем, зокрема аспект безпечного розвитку, докладно розглянута та загалом представлена на схемі (Рис. 1.) Наслідком циклічного розвитку зі стрибком на якісно новий рівень наприкінці циклу є незворотність, тобто неможливість переходу від новоствореної структури до старої зруйнованої структури – ще одна особливість складних систем, зокрема й економічних.

Неможливість повернення до попереднього стану, як і втрата стійкості, є необхідною рисою будь-якої системи, що розвивається. А суперечність між стійкістю та розвитком дуже важлива: надстійка, надто стійка система не здатна розвиватися, тому що знищує будь-які відхилення від свого надстійкого стану. Для переходу в якісно новий стан система має бути нестійкою протягом певного періоду часу. Однак перманентна нестійкість – інша крайність, яка, як і гіперстабільність, згубна для

Рисунок 1. Діалектика суперечностей розвитку економічної системи [3, 5]

системи, що розвивається, оскільки виключає фіксацію, закріплення в системі ознак, необхідних для взаємодії із зовнішнім середовищем і формування стійкої структури. Таким чином, розвиток економічних систем загрожує їхній безпеці, заперечуючи їхню існуючу структуру та провокуючи її незворотні зміни з утворенням нової структури.

Класифікація економічних систем, що розвиваються, наведена на схемі (Рис. 2.) Глобальні проблеми економіко-демографічного характеру пов'язані з необхідністю раціонального регулювання приросту населення, міграції тощо. Економіко-демографічні проблеми, своєю чергою, торкаються зазначених вище проблеми забезпечення населення продуктами харчування, медичною допомогою, тобто. загроза соціальної безпеки (деякі вчені виділяють продовольчу безпеку в окремий компонент економічної безпеки).

Моделювання розвитку таких систем виконується з використанням методологічного апарату математичної біології, де у ролі біологічних особин розглядаються окремі верстви населення з урахуванням їхнього віку та статі. Основним завданням побудови моделі економіко-демографічної системи є вивчення залежності показників народжуваності та смертності залежно від різних чинників: економічних (витрати на освіту, охорону здоров'я, валовий національний продукт на душу населення); політичний (сучас-

ний суспільно-економічний лад, визначальний спосіб виробництва та розподілу матеріальних благ; характер соціальних, культурних, сімейних та інших відносин у суспільстві та ін.), екологічний (характер забруднення навколишнього середовища, стан природних ресурсів та ін.). Глобальні проблеми природно-господарських систем пов'язані зі споживанням природних ресурсів, забрудненням навколишнього середовища, підвищенням продуктивності сільськогосподарських угідь, водойм, лісів тощо для вирішення проблеми забезпечення населення продовольством. Значну кількість природно-екологічних систем можна точно описати за допомогою моделей взаємодії біологічних популяцій.

Економічні системи вимагають розв'язання проблеми моделювання господарських процесів на рівні держави, регіонів, галузей та міжгалузевих комплексів, однак, незалежно від рівня агрегації систем (галузеві, міжгалузеві, регіональні), для їх моделювання застосовуються макромоделі, що використовують узагальнені, агреговані, ключові техніко-економічні показники.

Регіон – один із різновидів цілеспрямованих систем, тому найважливішою складовою частиною регіону є блок управління. Цільовими показниками регіонального розвитку є соціальні нормативи споживання, рівень та якість життя, параметри стану навколишнього середовища. Інструментом

Рисунок 2. Класифікація економічних систем, що розвиваються [3, 4]

досягнення цілей та розв'язання задач виступає регіональна політика, що ґрунтується на можливостях економіки, зокрема, виробничого потенціалу, трудових та фінансових ресурсах. Узагальнення наукової літератури дозволяє виділити, щонайменше, п'ять підходів (концепцій) до комплексного розвитку економічної системи: розвиток замкнутого, здатного до самозабезпечення господарства; технологічний підхід, що виходить від тісних виробничих зв'язків між галузями та підприємствами; розвиток на основі гармонійної взаємодії всіх елементів галузевої структури господарства, цілісності та раціонального поєднання галузей; відтворювальний підхід, що відображає соціальні пріоритети; економіко-географічний, що обґрунтовує формування територіальних соціально-економічних систем (комплексів) [2, 5].

Істотною особливістю економічної системи є поліструктурність – множинність структурних організацій, кожній з яких притаманні властивості самоорганізації, певної автономії та особливих закономірностей розвитку, зокрема: населення та середовище його існування; природно-ресурсний блок; виробнича підсистема; соціальна підсистема; духовна сфера; блок управління.

Одночасно, перебуваючи у тісному взаємозв'язку, взаємопроникненні одна в одну, вони утворюють якісно нове поняття економічної системи. Населення – основний суб'єкт економіч-

ної системи та регіонального розвитку. Його чисельність, структура розміщення на території та інші якісні та кількісні ознаки і показники слугують індикаторами стану економічної системи. В свою чергу, склад та характер зайнятості трудових ресурсів здійснюють істотний регулюючий вплив на формування й розвиток виробництва та сфери обслуговування. Від населення, наприклад, залежать обсяги невиробничого споживання, потужності та видів виробництв, що повторно розміщуються та реконструюються та об'єктів соціальної інфраструктури, обсягу витрачених природних та енергетичних ресурсів.

Природно-ресурсна підсистема відіграє роль матеріально-речовина основа розвитку економічної системи та найважливіший чинник її функціонування, здійснюючи три типи впливу на економічну систему: формування галузевої структури економіки, розміщення й розвиток базових («первинних») галузей: видобувних, металургії, сільського та лісового господарства та ін. Характер територіального розміщення природних ресурсів, циклічність відпрацювання родовищ корисних копалин багато в чому визначає ритм життя в регіоні й характер територіальної організації виробництва та розміщення населення; опосередкований вплив через обробні галузі, оскільки для них характерна менша залежність розміщення переробних підприємств від природних джерел сиро-

вини; найсильніший вплив природно-ресурсного чинника на економічну систему та життєдіяльність населення виявляється через характер та ефективність функціонування ресурсовидобувних підприємств та галузей. Висока фондоемкість та капіталоємкість підприємств природо експлуатаційних галузей накладають свій відбиток на весь процес відтворення у економічній системі.

Розвиток соціальної інфраструктури вимагає значних матеріальних та фінансових коштів, джерелом надходження яких є галузі матеріального та нематеріального виробництва, високоефективна робота яких є необхідною умовою комплексного розвитку соціальної сфери.

Об'єктом управління є соціально-економічний комплекс та його підрозділи, предметом управління виступають відносини між суб'єктами господарювання з приводу ефективного використання ресурсів з метою розв'язання соціально-економічних проблем розвитку, а суб'єктом управління є населення, повноважними представниками якого виступають органи управління [3, 5]. Отже, зміст комплексного розвитку з системних позицій складається із: оцінки умов комплексного розвитку; аналізу супутніх процесів; підходу, заснованого на розчленуванні поняття «комплексний розвиток» на дві складові: стану та процесу; дії економічних механізмів реалізації комплексного розвитку; результатів комплексного розвитку.

Висновок

Разом із галузями соціальної підсистеми установи духовної сфери формують світогляд людини, визначають моральні та ідеологічні настанови, забезпечують розвиток науки, культури і вищої освіти, що набуває підвищеної актуальності в умовах формування постіндустріального суспільства. Нематеріальне виробництво – специфічна сфера людської діяльності, що вимагає для свого розвитку дуже значних витрат, здійснення яких під силу лише державам із високим рівнем економіки. Однак колосальний ефект від таких затрат на різних рівнях виявляється у формуванні культурних, інноваційних, науково-технічних центрів та полюсів зростання, що забезпечують істотне наближення до прогресу.

Список використаних джерел

1. Ареф'єва О.В. Економіка підприємства: навч. посібник / О.В. Ареф'єва, Г. Сахаєв, О.В. Ареф'єв, М.Б.

Махсма, О.І. Попрозман; Європейський ун-т. – К. Видавництво Європейського університету, 2015. 238 с.

2. Лігоненко Л. О., Харчук Т. В. Економічне управління: еволюція поглядів та авторська концепція / Л. О. Лігоненко, Т. В. Харчук // Бюлетень міжнародного Нобелівського економічного форуму/ Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1(6). – С.188–197.

3. Попрозман О. І. Системна трансформація спрямована на інституціональну модернізацію соціальної інфраструктури економіки / О. І. Попрозман // Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки. Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Випуск № 1 (212). – Київ 2019. С. 142 – 150.

4. Тимошенко З. І., Кургузенкова Л. А., Касьяненко Д. І. Цифрова економіка: теоретичний та практичний аспекти формування та розвитку. / З. І. Тимошенко, Л. А. Кургузенкова, Д. І. Касьяненко // Економіка та управління. № 3. 2019. С. 20–27.

5. Харчук Т. В. Процес розробки конкурентної стратегії підприємства / Т. В. Харчук // Економіка и управление. – 2012. – №2. – С. 32–36.

References

1. Arefieva O. V. Economics of the enterprise: textbook. manual / O.V. Arefieva, G. Sakhaev, O. V. Arefiev, M. B. Maxsma, O. I. Popprozman; European University – K. Publishing House of the European University, 2015. 238 p.

2. Ligonenko L. O., Kharchuk T. V. Economic management: the evolution of views and the author's concept / L. O. Ligonenko, T. V. Kharchuk // Bulletin of the International Nobel Economic Forum / Dnipropetrovsk University. Alfred Nobel. – Dnipropetrovsk, 2013. – № 1 (6). – P.188–197.

3. Popprozman O. I. System transformation aimed at institutional modernization of social infrastructure of the economy / O. I. Popprozman // State Research Institute of Informatization and Modeling of Economy. Formation of market relations in Ukraine: Collection of scientific works. Issue № 1 (212). – Kyiv 2019. P. 142 – 150.

4. Tymoshenko Z. I., Kurguzenkova L. A., Kasyanenko D. I. Digital economics: theoretical and practical aspects of formation and development. / Z. I. Tymoshenko, L. A. Kurguzenkova, D. I. Kasyanenko // Economics and Management. № 3. 2019. pp. 20–27.

5. Kharchuk T. V. The process of developing a competitive strategy of the enterprise / T. V. Kharchuk // Economics and Management. – 2012. – №2. – P. 32–36.

Дані про авторів

Олександр Іванович Попрозман,

к.е.н., доцент, Національний університет фізичного виховання і спорту України, кафедра менеджменту і економіки спорту

e-mail: Sipoprozman@meta.ua

Тетяна Валеріївна Харчук,

доктор економічних наук, доцент, Національний університет фізичного виховання і спорту України, кафедра менеджменту і економіки спорту

e-mail: kharchuktv@gmail.com

Кургузенкова Людмила Анатоліївна,

к.е.н., доцент, ПВНЗ «Європейський університет»
Проректор з навчально-виховної роботи

e-mail: kurguzenkova@ukr.net

Данные об авторах

Александр Иванович Попрозман,

к.э.н., доцент, Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, кафедра менеджмента и экономики спорта

e-mail: Sipoprozman@meta.ua

Татьяна Валерьевна Харчук,

доктор экономических наук, доцент, Национальный университет физического воспитания и спор-

та Украины, кафедра менеджмента и экономики спорта

e-mail: kharchuktv@gmail.com

Кургузенкова Людмила Анатольевна,

к.э.н., доцент ЧВУЗ «Европейский университет»
Проректор по учебно-воспитательной работе

e-mail: kurguzenkova@ukr.net

Data about the authors

Alexander Poprozman,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor National University of Physical Education and Sports of Ukraine Department of Management and Economics of Sport

e-mail: Sipoprozman@meta.ua

Tatiana Kharchuk,

Doctor of Economics, Associate Professor National University of Physics education and sports of Ukraine Department of Management and Economics of Sport

e-mail: kharchuktv@gmail.com

Lyudmila Kurguzenkova,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Vice-Rector for Educational Work of the European University

e-mail:kurguzenkova@ukr.net

УДК 338.226

ЄВЕНКО Т.І.

Шляхи подолання наслідків фінансових криз: світовий досвід антикризової політики

Метою статті – обґрунтувати теоретичні засади фінансових криз, виявити особливості їх розвитку в Україні та світі, визначити ефективність антикризової політики та аналіз впливу фінансових криз на соціально-економічний розвиток.

Методи дослідження. В процесі дослідження використано загальні методи наукового пізнання, системний підхід, метод наукової абстракції – для виявлення сутності фінансових криз; історичний метод – при дослідженні особливостей фінансових криз на різних етапах розвитку людства. Методи нормативно – логічного аналізу, порівняння та статистичний метод застосовано для проведення аналізу впливів криз та розробки пропозицій щодо шляхів мінімізації їх наслідків.

Теоретичну й методологічну основу дослідження складають наукові положення сучасної економічної теорії, концепції економічного розвитку, теоретичні висновки й узагальнення вітчизняних та зарубіжних вчених економістів, що містяться у монографічній, спеціальній та періодичній літературі; нормативно – правові документи з досліджуваного питання.

Висновки. Проведене дослідження дає змогу зрозуміти, що основними заходами антикризової політики повинні бути: дії щодо стабілізації фінансової системи; заходи щодо валютно-курсової стабілізації; забезпечення поживленню економічної активності та запобігання економічного спаду; заходи щодо відновлення керованості національної економіки. Дані кроки повинні здійснюватися з урахуванням потреб їх спрямованості на компенсацію чи обмеження негативних соціальних наслідків кризових явищ. Це дуже важливо для підтримання політичної та соціальної стабільності,